

O'ZBEKISTONDA BIZNES MUHITI

Saipova Dilnoza Shuxratovna

“Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrası assistenti, mustaqil tadqiqotchi

Orifov Davron Kamoliddin o‘g‘li

Iqtisodiyot yo‘nalishi ECO2201-U05 guruh talabasi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883049>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik va biznesni mamlakatimiz iqtisodiyotida naqadar muhimligi, oxirgi yillarda sohaga berilayotgan e‘tibor, biznes muhitni hozirgi kundagi holati haqida fikr va mulohazalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Huquqiy baza, Biznes muhiti, Milliy islohotlar jarayoni, Rivojlanish strategiyasi, Biznes Ombudsman tizimi, BMT Taraqqiyot dasturi, USAID.

Аннотация: В данной статье обсуждается значение предпринимательства и бизнеса в экономике нашей страны, внимание, уделяемое отрасли в последние годы, а также современное состояние бизнес-среды.

Ключевые слова: Правовая база, Бизнес-среда, Национальный процесс реформ, Стратегия развития, Система Бизнес-омбудсмена, Программа развития ООН, USAID.

Abstract: This article provides insights and comments on the importance of entrepreneurship and business in our country's economy, the attention paid to the sector in recent years, and the current state of the business environment.

Key words: Legal framework, Business environment, National reform process, Development strategy, Business Ombudsman system, UNDP, USAID.

Har bir davlat iqtisodiy taraqqiyotga erishishida tadbirkorlik muhim o‘rinni egallaydi. Oxirgi yillarda barcha sohalarda bo‘lgani kabi mamlakatimizda xam tadbirkorlik va biznesga xukumatimiz tomonidan alohida e‘tibor qaratilmoqda. Huquqiy baza yaratilmoqda, sharoit va imkoniyatlar kengaymoqda. Bu o‘z navbatida tadbirkorlik va biznes muhitini rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda. Yangidan-yangi ish o‘rinlarni yaratilib, yoshlarimizning bandligi ta‘minlanmoqda. Bir vaqtlar odamlar tadbirkorlik qilishga qo‘rqib qolgan, o‘zining biznes vakili ekanini yashiradigan davrlarni ham ko‘rdik. Mamlakatimizda chinakam tadbirkor qiyofasi, haqiqiy ishbilarmonlik muhiti yangi O‘zbekistonda shakllandi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bugun yurtimizda tadbirkorlik iqtisodiyotimiz lokomotiviga, soha vakillari esa zamonamiz qahramonlariga aylandi.

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillarida va yaqin yillargacha biznes yuritish cheksiz halqalardan sakrashni, ba‘zan esa ta‘qib va tovlamachilik tahdidlariga duch kelishni anglatardi. Uyushgan jinoyatchilik xavfi va qonun ustuvorligining yo‘qligi yangi mahalliy korxonalarni bo‘g‘ib qo‘yardi, xalqaro sarmoyadorlar esa tuzilgan shartnomalar ijrosi kafolatlanishiga ishonishmasdi. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, tadbirkorlik faoliyatiga qaratilgan har qanday to‘siqlarga murosasiz bo‘lish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar jadal olib borilmoqda. Bu borada tadbirkorlarni huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, biznesni yuritishda ular bilan birgalikda mavjud muammolarni hal qilish yuzasidan davlat organlari mas‘uliyati oshirilib, ular uchun qator yengilliklar, qulayliklarni o‘z ichiga olgan ko‘plab me‘yoriy hujjatlar qabul qilingan. Davlatimiz rahbari ham prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridayoq tadbirkorlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning samarali faoliyat ko‘rsatishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratishga katta e‘tibor qaratdi. Ishbilarmonlik faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish va to‘sqinlik qilish, ularning ishini asossiz to‘xtatib qo‘yish prezident siyosatiga qarshi chiqish, deb baholandi.

Davlatimiz rahbarining sohaga bo‘lgan yuksak e‘tiborlari natijasida yurtimizda “tadbirkor bo‘laman”, degan insonlar soni orta boshladi. Soha yildan yilga rivojlanishi ortidan tadbirkorlikning turli yo‘nalishlariga jadal kirib kelayotgan yurtdoshlarimiz ko‘payib boryapti. Kerak bo‘lsa, bitta mahallada

o'nlab tadbirkorlar ish boshlayapti. Eng muhimi, o'zgarishlarni, yangilanishlarni biznes vakillari ham kundalik faoliyatida sezib, his qilib turibdi.¹

So'nggi 7 yilda sohaga doir ko'plab qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Ularga asosan, ruxsatnomalarni rasmiylashtirish tartiblari soddalashtirilib, muddatlari qisqartirildi. Ortiqcha tekshirishlar, naqd pul, valyuta va xom-ashyo bo'yicha ko'plab cheklovlariga barham berildi. Yurtimizda tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlar tufayli yangi subyektlar keskin ko'payib, avvaldan ishlayotganlari o'z faoliyatini yanada kengaytirdi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi hamda undan keyingi milliy islohotlar jarayoni va rivojlanish strategiyasi hukumat va sudlarning birinchi navbatda odamlarning ehtiyojlarini qondirish, ommaviy axborot vositalarining erkinligini mustahkamlash va fuqarolar manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishini ta'minlashga qaratildi. Ushbu islohotlar adliya tizimi orqali mahalliy va xalqaro tadbirkorlarning huquqlarini yaxshiroq himoya qilishga turtki bo'ldi. Bunga misol mamlakatimizda ilk bor Biznes Ombudsman tizimi yaratilishi bo'ldi. Agar BMT Taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi faoliyatiga nazar tashlasak, biznes 10 yildan oshiq vaqt mobaynida milliy rivojlanish tashabbuslari markazida bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Biz tadbirkorlarimizni mahalliy, mintaqaviy va milliy biznesni rivojlantirish, ularni xalqaro bozorlarga olib chiqish va global sarmoyalarni jalb qilish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaymiz. Shu bilan birga, mahalliy korxonalarining, xalqaro investorlarning mamlakatimizda tuzilgan bitimlari himoyalaniishi va davlatimizga nisbatan ishonchning mustahkam bo'lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Biznes yuritish jarayonlarini soddalashtirish va sarmoyaviy ishonchni mustahkamlash mamlakatimiz Oliy Sudi va USAID bilan birgalikda amalga oshirayotgan "Qonun ustuvorligi yo'lida hamkorlik" loyihasining asosiy natijalaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitining yaxshilanishi yirik xalqaro brendlarni o'ziga jalb qilgan bo'lsada, biz kichik biznes hamda undagi yo'naltirilgan islohotlardan foyda ko'rishni ta'minlashimiz kerak. Hozirgacha davlatimizda quyidagi yo'nalishlar qo'llab-quvvatlanmoqda.

- **Shaffoflik va odil sudlovdan foydalanishning ilg'or raqamli imkoniyatlarini yaratish;**
- **Vositachilik amaliyotini sud nizolarini hal qilishning tezkor usuli sifatida tadbqiq etish;**
- **Vositachilik amaliyotini sud nizolarini hal qilishning tezkor usuli sifatida tadbqiq etish.**²

Sohaga qaratilgan yuksak e'tibor natijasida mamlakatimizda biznes muhiti ijobiy tomonga o'zgardi. Buni iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma asosida hisoblab chiqilgan «O'zbekistonda biznes muhiti» oylik tahliliy ko'rsatkichini e'lon qildi. Tadqiqotda qayd etilishicha, hozirgi kunda, xususan, moliyalashtirish muammolarini qayd etgan tadbirkorlar ulushi mos ravishda 3 foizga va yuqori soliq stavkalarini qayd etganlar 7 foizdan 5 foizga kamaydi. Shu bilan birga, soliq ma'murchiligidagi murakkablikni tadbirkorlikni rivojlantirishdagi asosiy to'siq sifatida ko'ruvchilar ulushi o'zgarishsiz, 5 foiz darajasida saqlanib qolgan. Shuningdek, moliyalashtirishni biznes rivojidadagi asosiy to'siq deb biluvchi tadbirkorlar ulushining kamayishi kuzatilmoqda. Ushbu ko'rsatkich yanvar oyidagi 17 foizdan avgust oyida 10 foizgacha kamaygan. Yuqori soliq stavkalari hali ham dolzarb bo'lsa-da, sanoatda moliyalashtirish va elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolarning pasayishi kuzatilgan. Qishloq xo'jaligida boshqa muammolar kamayganiga qaramay, yer uchastkalari va litsenziyalar bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgan tadbirkorlarning ulushi oshgan. Qurilishda elektr ta'minoti va yuqori soliq stavkalari bilan bog'liq muammolar ko'paygan. Xizmatlar sohasida moliyalashtirish, yer uchastkalari, past talab va elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar kamayganligi aniqlangan.³

2024-yil avgust oyida biznes muhiti iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada mingdan ortiq tadbirkorlar ishtirok etdi va bu iqtisodiyotning hozirgi holati to'g'risida asosiy xulosalar chiqarishga imkon berdi. Unga ko'ra, mamlakatimizda biznes muhitining yaxshilanganligi qayd etildi. Biznes muhiti indeksi o'tgan oyga nisbatan

6 bandga yaxshilanib, 53 bandni tashkil etdi. Joriy iqtisodiy holatni “yaxshi” deb baholagan respondentlarning ulushi o‘tgan oyga nisbatan 4 foiz bandga oshib, 41%ga yetdi.

Tadbirkorlarning 39%i so‘nggi uch oy ichida o‘z mahsulotlariga/xizmatlariga talab oshganini, bu iyul oyiga nisbatan 4 foizga yuqori ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Shu bilan birga, 29% tadbirkorlar kelgusi 3 oyda narxlarning oshishini kutayotganligini bildirgan, bu o‘tgan oy darajasidan 9 foizga yuqori. Shu bilan birga, narxlarning tushishini kutayotgan tadbirkorlarning ulushi 8%da o‘zgarishsiz qoldi.

Biznes muhitining joriy holati indeksi o‘tgan oyga nisbatan 9 bandga o‘sib, 39 bandni tashkil etgan. Qishloq xo‘jaligi 12 bandga o‘sib, 47 bandni; sanoat 18 bandga o‘sib, 38 bandni va qurilish esa 17 bandga sezilarli tarzda o‘sib, 45 bandga yetgan. Xizmat ko‘rsatish sohasida biznesning joriy holat ko‘rsatkichi 2 bandga o‘sib, 36 bandga yetgan.

Tadqiqot davomida tadbirkorlar tez-tez duch keladigan eng dolzarb muammolar aniqlandi. Xususan, moliyalashtirish muammolarini qayd etgan tadbirkorlar ulushi mos ravishda 3%ga va yuqori soliq stavkalarini qayd etganlar 2%ga kamaydi. Shu bilan birga, soliq ma‘murchiligidagi murakkablikni tadbirkorlikni rivojlantirishdagi asosiy to‘siq sifatida ko‘ruvchilar ulushi o‘zgarishsiz, 5% darajasida saqlanib qolgan. Shuningdek, moliyalashtirishni biznes rivojidadagi asosiy to‘siq deb biluvchi tadbirkorlar ulushining kamayishi kuzatilgan, ushbu ko‘rsatkich yanvar oyidagi 17%dan avgust oyida 10%gacha kamaygan.

Yuqori soliq stavkalari hali ham dolzarb bo‘lsa-da, sanoatda moliyalashtirish va elektr ta‘minoti bilan bog‘liq muammolarning pasayishi kuzatilgan. Qishloq xo‘jaligida boshqa muammolar kamayganiga qaramay, yer uchastkalari va litsenziyalar bilan bog‘liq muammolarga duch kelayotgan tadbirkorlarning ulushi oshgan. Qurilishda elektr ta‘minoti va yuqori soliq stavkalari bilan bog‘liq muammolar ko‘paygan. Xizmatlar sohasida moliyalashtirish, yer uchastkalari, past talab va elektr ta‘minoti bilan bog‘liq muammolar kamayganligi aniqlangan.⁴

Xulosa o‘rnida mamlakatimizda biznes muhitini rivojlanishi iqtisodiyotimizni yuksalishiga, yoshlarimizni bandligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatda biznes muhitini yanada yaxshilash va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risi” dagi PQ-4525 sonli qarori. 20.11.2019 yil.
2. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik” Toshkent. 2023 yil.
3. Mustafaqulov Ya., Qilichov S.S, Allayorov I.X. “Biznes asoslari” Toshkent. 2023 yil.
4. A.Taniyev, S.Zenchenko, R.Kushatov, O.Xayitov. “Biznes asoslari” Samarqand. 2022 yil.
5. Internet ma‘lumotlari.